

Monitoramento Através de Drones Terrestres da Saúde de Transformadores e Sobrecarga da Rede Distribuição de Energia Elétrica por Ruídos e Magnetostricção

Nome: Carlos Delfino Carvalho Pinheiro

Matricula: 202420110941002

CPF: 76205789-04

EMAIL: CONSULTORIA@CARLOSDelfino.ETI.BR

EmbarcaTech
Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados
TIC37

1. Introdução

A magnetostricção é um fenômeno ferromagnético que ocorre em materiais submetidos a campos magnéticos variáveis, resultando na geração de ruídos característicos. Esse fenômeno tem sido amplamente estudado em aplicações de engenharia elétrica, onde se evidencia a relação entre a magnetostricção e a degradação de transformadores elétricos. Esse efeito se torna especialmente relevante em transformadores elétricos, onde a interação entre o núcleo magnético e a corrente alternada pode produzir vibrações mecânicas detectáveis.

Nas últimas décadas, o estudo dos ruídos emitidos por transformadores tem despertado crescente interesse, tanto por razões ambientais, como a poluição sonora em áreas urbanas, quanto por sua aplicação no diagnóstico da integridade estrutural desses equipamentos. Embora a maior parte dos estudos esteja voltada para o impacto sonoro das estações de distribuição próximas a centros residenciais, há uma demanda crescente por métodos eficazes de diagnóstico da saúde dos transformadores em operação.

Diante desse cenário, este projeto propõe um sistema inovador de monitoramento baseado em um drone terrestre, equipado com um microcontrolador **RP2040** e um acoplador acústico direcional. O **RP2040** foi escolhido devido ao seu baixo consumo de energia e suporte para múltiplas interfaces de comunicação, facilitando a integração com sensores de áudio, GPS e comunicação sem fio. Esse veículo autônomo, teleguiado por um computador de borda, é capaz de mapear a planta das centrais de distribuição de energia elétrica, realizar a análise acústica dos transformadores e processar os dados em uma base em nuvem. O sistema possibilita um diagnóstico remoto e contínuo, permitindo a avaliação de grandes áreas, como metrópoles e estados inteiros, sem necessidade de intervenção humana direta.

O drone terrestre recebe comandos do computador de borda, que mantém um mapa atualizado da estação de distribuição e integra dados de um sistema de **GPS**. Dessa forma, o monitoramento se torna automatizado e preciso, reduzindo riscos operacionais e aumentando a eficiência na detecção de falhas incipientes nos transformadores.

2. Objetivo

2.1 Objetivo Principal

Desenvolver e implementar um sistema de monitoramento remoto para análise dos ruídos gerados por transformadores de baixa e alta tensão devido ao fenômeno da magnetostricção. O objetivo é diagnosticar e prever falhas provocadas pela sobrecarga da rede elétrica, garantindo maior segurança operacional e reduzindo riscos para equipes técnicas por meio da automação da coleta de dados.

2.2 Problema Resolvido

A presença humana em áreas de risco próximas a transformadores elétricos pode expor trabalhadores a perigos como descargas elétricas e explosões devido a falhas nos equipamentos. Este projeto propõe uma solução não invasiva, baseada em drones terrestres autônomos, capazes de realizar a análise remota de ruídos e detectar falhas internas nos transformadores ou sinais de

sobrecarga na rede de distribuição. O uso dessa tecnologia melhora a segurança da equipe, reduz custos operacionais e minimiza a necessidade de intervenções manuais.

3. Justificativa

A implementação deste sistema de monitoramento remoto apresenta diversas vantagens, incluindo:

- **Análise contínua sem interrupção dos serviços:** O diagnóstico é realizado sem necessidade de desligamento dos transformadores, garantindo operação ininterrupta.
- **Redução de custos operacionais:** A automação do processo elimina a necessidade de inspeções manuais frequentes, reduzindo custos de manutenção e deslocamento de equipes.
- **Proteção da equipe técnica:** Ao evitar a exposição direta de trabalhadores a áreas de risco, o sistema contribui para a segurança ocupacional.
- **Precisão na identificação de falhas:** A utilização de inteligência artificial e redes neurais permite a análise detalhada dos padrões acústicos dos transformadores, possibilitando a detecção precoce de anomalias.

4. Originalidade

Até o momento, não há registros de soluções similares que combinem drones terrestres teleguiados, redes neurais e sistemas embarcados para análise em campo da saúde dos transformadores. A inovação do projeto está na integração dessas tecnologias para criar um sistema de diagnóstico automatizado, eficiente e seguro.

5. Especificação do Sistema

5.1 Descrição dos Blocos

- CLOUD:** O sistema que roda no Cloud é responsável por receber dados de todos os computadores de borda, processar e sugerir ações de redução de falhas em potencial e planejamento da rede. O Sistema roda em um VPS escalável contratado na Contabo, o cloud é composto por um servidor Apache que atua como proxy para webservices rodando em Python em VPS que estão em rede privada (DMZ) atrás do primeiro servidor, evitando acesso direto ao ambiente. o sistema armazena as amostras de audio em sistema de arquivo estruturado em diretórios por estações de coleta e acopladores acústicos;
- Computador de borda:** Responsável pela coleta das amostras pré processadas dos ruídos gerados pelos transformadores, formação de uma série história georreferenciada e envio para o Cloud. O Computador de borda também mantém o mapa da estação de distribuição de energia de forma a auxiliar o transito dos Drones. Em grandes instalações. O sistema roda sobre o sistema operacional linux, possui um servidor Apache (httpd) como Proxy para um webservice rodando em Python que recebe as requisições do Captador Acústico e armazena os dados em um Banco de Dados PostgreSQL com extensão para Georreferenciamento, este em paralelo um agente também escrito em que analisa dados através de Modelos Neurais e filtros mais complexos, armazena capturas temporariamente até que seja enviado para o sistema na nuvem.;

- **Analisador de Ruído por Magnetostricção** – Coletor de Audios: Sistema embarcado que é dotado de um firmware capaz de filtrar os ruídos ambientes e prejudiciais a análise feita por redes neurais também parte do sistema embarcado
- **Drone Terrestre:** o Drone é responsável por transportar o analisador de ruídos levando-o mais próximo dos transformadores em funcionamento.

6. Especificação de Hardware

6.1 Função de Cada Bloco:

- **Captador Acústico:** Composto por um amplificador de áudio conectado a porta analógica do RP2040 que compõem a Placa BitDogLab. Este coleta áudios, realiza pré-filtragem através de uma rede neural com tinyML e outros algoritmos de filtragem, e envia dados ao computador de borda através de rede Wi-Fi Mesh. Faz uso do display OLED para indicar seu status e da matriz de LED para diagnóstico da captação do sinal.
- **Drone/Veículo Remoto:** Transporta o captador de ruídos com mínima interferência sonora. O drone possui um switch Wi-Fi Mesh para a conexão à base e aumento da capacidade de distância do Wi-Fi do embarcado.
- **Computador de Borda:** O Computador de Borda é um SBC (Single Board Computer), neste roda sobre o Linux um sistema de banco de dados com extensão de georreferenciamento e capacidade de armazenamento das coletas de amostras locais.
- **Sistema na Nuvem:** Armazena e processa dados em larga escala, coletados pelos sistemas locais, analisando toda a rede de forma a compor uma estrutura mais complexa, auxilia na tomada de decisão propondo ações.

6.2. Esquemático

6.1.1 Conexões do Hardware

- **GPS** conectado via porta serial ao microcontrolador.
- **Microfone** conectado à entrada A1 do ADC, com circuito amplificador.
- **Display OLED** conectado aos pinos SCL (Pino 20) e SDA (Pino 19) via I²C.
- **Display de LED** atuando como VU Meter.
- **Drone Terrestre** interligado via sensores e atuadores ao microcontrolador.

7. Descrição do Firmware

7.1 Diagrama de Blocos:

7.2 Blocos Funcionais:

1. Hardware:

1. Microcontrolador RP2040, responsável por todo o processamento;
2. Microfone acusticamente preparado para captar de forma direcional os ruídos do transformador e conectado ao conversor ADC através de um amplificador;
3. GPS conectado ao Microcontrolador via USART e processado pelo bloco de coleta de geolocalização;
4. Drone Terrestre responsável pelo transporte de todo o equipamento, incluindo bateria e estrutura para o Microfone;

2. Firmware

1. ADC Coletor de áudio via DMA, o DMA auxilia na captura de slices de áudio buferizando o sinal coletada em tempo suficiente para uma análise;
2. Remoção de ruídos indesejados através de um algoritmo específico;
3. tinyML responsável pela classificação dos slices de áudio obtidos com o ADC e MIC.
4. Controlador do Drone Terrestre, responsável por georreferenciar o drone e enviar comandos para para sua movimentação;
5. O WebServer é responsável por responder requisições via RESTful, controlando tanto o drone como enviando os áudios coletados para o computador de borda;

3. Protocolos

1. Foi utilizado o I2C para comunicação com display OLED
2. E para a VU de LEDs foi utilizado o protocolo serial específico

7.3 Fluxograma

O Fluxograma abaixo representa a meta a ser atingida com o firmware, é um modelo de referência para codificação.

7.4 Apresentação do projeto em Video

O projeto tem sua apresentação em video disponível no link: <https://www.youtube.com/watch?v=AHvICWeeA88>

7.5 Código

O projeto tem certa complexidade, porém foi possível gravar a versão simplificada do projeto em no arquivo “*main.pdf*”, mas a versão feita com freeRTOS está disponível no GitHub, no link <https://github.com/ArvoreDosSaberes/magnetostricao> no Branch **freertos**.

O código também está junto deste arquivo compactado, na pasta “*magnetostricao*” está o código simplificado, e na pasta “*magnetostricao_freertos*” está a versão com freeRTOS.

7.6 Variáveis utilizadas no firmware

Foram utilizadas as seguintes variáveis:

- `dma_channel`: contém o id do canal dma utilizado é um inteiro sem sinal;
- `dma_cfg`: contém a configuração do dma;
- `adc_buffer`: buffer que armazena as amostragens realizadas pelo conversor analógico digital;
- `text`: matriz multidimensional que representa as linhas e colunas de texto do display oled;
- `last_time`: armazena o ultimo tempo que o display foi atualizado para que não haja atualizações desnecessárias;
- `modo_local`: identifica se o drone está em modo local de controle ou remoto pelo computador de borda;

8. Execução do Projeto

8.1 O projeto foi dividido nas seguintes fases:

1. Entrevista: Foi feita uma entrevista prévia com Engenheiros Eletricistas para identificar possibilidades no campo de fornecimento de energia e urbanização, onde foi sugerido o tema “Magnetostricção”
2. Pesquisa na WEB: Foi feita uma vasta pesquisa na WEB, pelo termo “Magnetostricção” e sua aplicação.
3. Pesquisa em sites científicos especializados: Com a junção do termo “Magnetostricção”, “Urbanização”, “Saúde dos transformadores” e variações foi identificado uma coleção de artigos que auxiliaram na formação da ideia e identificação de lacunas.
4. Documentação
5. Escrita do código do protótipo

9. Dificuldades encontradas

A obtenção de amostras de áudio que possam auxiliar no treinamento das redes neurais tem se mostrado muito difícil. Para mitigar essa limitação, uma alternativa viável é a geração sintética de dados, utilizando modelos computacionais que simulam os padrões acústicos esperados da magnetostricção. Essa abordagem pode ser combinada com técnicas de data augmentation para diversificar as amostras disponíveis, tornando o treinamento da rede neural mais robusto. Além disso, a colaboração com concessionárias de energia elétrica pode possibilitar o acesso a dados reais, garantindo uma maior precisão na modelagem do sistema. Apesar do efeito da magnetostricção nos transformadores ser um campo razoavelmente estudado, não há uma base de dados de áudio disponível.

Sugerimos uma parceria com a concessionária de energia para a coleta de amostras de áudio diretamente dos transformadores em operação. Para viabilizar essa colaboração, propõe-se a instalação de sensores acústicos temporários em diversas unidades de distribuição, garantindo a captura de dados representativos das condições de funcionamento dos equipamentos. Além disso, é essencial estabelecer protocolos de compartilhamento de dados e garantir a confidencialidade das informações coletadas. Os desafios dessa parceria incluem a necessidade de autorização para instalação dos dispositivos, o acesso a diferentes modelos de transformadores e a padronização dos formatos de dados para integração eficiente ao sistema de análise baseado em redes neurais.

Durante minhas entrevistas foi levantado que o número de modelos de transformadores pode dificultar a coleta e treinamento de uma rede neural para classificar os ruídos. Diante disso o sistema deverá ser preparado para atender o perfil de cada concessionária de distribuição energia elétrica conforme os transformadores que ela usa.

9. Referências

O projeto é baseado em discussões com engenheiros elétricos com experiência em campo. Porém foi encontrado algumas fontes que tratam tanto do tema Magnetostricção para monitoração da saúde dos transformadores por vibrações dentre outros métodos similares.

- Transformer Fault Condition Prognosis Using Vibration Signals Over Cloud Environment
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8302497>
- Simulation and Experimental Study on Vibration and Noise of Power Transformer Under Load
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-7405-4_52
- A new vibration analysis approach for transformer fault prognosis over cloud environment
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142061517329502>
- MAGNETOSTRICTIVE VIBRATION MODEL FOR EVALUATION OF MECHANICAL INTEGRITY OF POWER TRANSFORMER MAGNETIC CORE
<https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/lpts-2019-0016>
- Magnetostriction model of large power transformer magnetic core
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8090673>
- A vibration measurement system for health monitoring of power transformers
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224116303608>
- The Parameters of Generated Sound Level of Transformer Cores
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817342534>
- Enhanced prediction of transformers vibrations under complex operating conditions
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224124011369>
- Research progress on oil-immersed transformer mechanical condition identification based on vibration signals
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032124000509>
- Investigation on vibration source and transmission characteristics in power transformers
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003682X18308430>

- Magneto acoustic emission technique: A review of methodology, applications, and future prospects in non-destructive testing
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963869524001361>
- A Review of Vibration-Based Techniques for the Condition Assessment and Failure Detection of Transformers
<https://link.springer.com/article/10.1007/s42417-024-01616-5>
-